

Gigantes pela própria natureza: Brasil, C-130 e C-390 Millennium, uma reverência ao passado e um olhar para o futuro

João Pedro Santos Nanni¹, Gabriel Yanko Nascimento Amaral², Isabella de Campos Sandi³, Matias Ferreira do Nascimento Neto⁴, Newton Hirata⁵

Academia da Força Aérea (AFA)

Universidade da Força Aérea (UNIFA) e Academia da Força Aérea (AFA)

Resumo – Janus ou Jano, na mitologia romana, é a divindade bifronte com duas faces voltadas para direções opostas. Uma contempla o passado, outra projeta o futuro. Representa períodos de transição, mudança, encerramento e início de ciclos. Olhar adiante, para o porvir, não implica desconsiderar experiências pregressas. Nesse contexto bidimensional, o presente trabalho se concentra em dois objetivos. O primeiro é reverenciar, a partir do estudo de inúmeras missões, os 60 anos (1964-2024) da aeronave C-130 - conhecida como Hércules - apoiando às demandas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. O segundo objetivo é qualificar o futuro promissor que outro gigante imponente, o C-390 Millennium - também chamado KC-390 disponibilizado à FAB em 2019 -, traz junto às 26 toneladas que é capaz de carregar, transportando pessoas, cargas e muita esperança. O palco de operações desses vetores é o Brasil, um terceiro titã, que na década de 1950 foi retratado como o país do futuro, um gigante pela própria natureza. É também o Brasil do Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, Marechal Eduardo Gomes, Barão do Rio Branco e de tantas outras personagens que ajudaram a construir a nação, como a Embraer, fabricante do KC-390. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentalmente descritiva, baseada em livros, artigos, teses e dissertações, além de documentos e material ostensivo do governo acerca dos temas tratados. Quanto aos resultados, o balanço das seis décadas com o C-130 é altamente positivo ao povo brasileiro e, são alvissareiros os anos vindouros a bordo do Millennium.

Palavras-Chave – base industrial de defesa, forças armadas, sociedade, defesa.

I. INTRODUÇÃO

Em 23 de outubro de 1906, não apenas um brasileiro ganhara o prêmio Archdeacon em Paris, mas, foi um dentre tantos outros feitos que, conjuntamente, simbolizaram uma mudança de paradigmas. Santos Dumont alterou não somente a história dos transportes, mas a natureza dos combates, dos tempos do Almirante Tamandaré e de Duque de Caxias. A geopolítica do Barão do Rio Branco, também foi influenciada pelos inventos do brasileiros. E assim, o Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira criava asas que seriam usadas por diversas personalidades, dentre elas, o Marechal Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira, conforme Lei 7.243 (Brasil 1984).

Para Spykman, os clássicos limites impostos pela geografia à projeção de poder seriam então regidos por outro fator fundamental, a tecnologia (Teixeira Júnior 2017, 80-81). O desenvolvimento do poder aéreo deu novos contornos à projeção de poder, uma vez que a velocidade e os vetores aéreos, armados ou não, passaram a ser elementos centrais em um conflito, com impacto nas estratégias, na logística e na geopolítica.

Essas mudanças criaram uma nova área de expressão do poder nacional, o Poder Aeroespacial, com teóricos que escreveram sobre de que forma esse meio deveria ser utilizado como Giulio Douhet. Em seu livro *O Domínio do Ar*, Douhet traz 11 princípios que norteariam o uso do Poder Aéreo. Esses princípios, assim como aqueles dos teóricos da geopolítica, também teriam sensibilidade às mudanças no campo de batalha e ao avanço da tecnologia.

Outro estudo de campo para as teorias do Poder Aéreo, seriam vistas no final da década de 1930. Alexander de Seversky, adquirindo os conhecimentos dessas aplicações, escreveu o livro *Vitória pelo Poder Aéreo* em que um de seus capítulos traz 11 lições para a América, como pode ser visto na Tabela 1 (Andrade 2017).

1	Nenhuma operação terrestre ou naval será possível sem que primeiramente se conquiste o domínio do ar, acima da área respectiva
2	As armadas perderam a sua função de ofensiva estratégica para a Força Aérea
3	O bloqueio de uma nação inimiga tornou-se função da Força Aérea
4	Só se vence Força Aérea com Força Aérea
5	A aviação com base em terra é sempre superior à aviação com base em navio
6	O raio de ação da Força Aérea deve ser igual às dimensões máximas do teatro de operações
7	Na guerra aérea, o fator qualidade é relativamente mais decisivo que o fator quantidade

8	Os tipos de aviões devem ser especializados de acordo, não só com a estratégia geral, mas também com os problemas táticos de uma campanha específica
9	Só o bombardeio de precisão pode, do ar, destruir a moral inimiga
10	O princípio da unidade de Comando, já de há muito consagrado para os Exércitos e as Marinhas, aplica-se com igual força à Aviação
11	A Força Aérea precisa ter o seu próprio sistema de transportes

Tabela. 1. Lições de Seversky
(Andrade 2017, Quadro 1)

Nessa perspectiva de mudanças no campo de batalha, o conceito de logística mantém-se um pivô no teatro de operações (Força Aérea Brasileira 2022) bem como na atuação civil ou fora de conflito (Ballou 2004). A logística se mantém um centro de gravidade desde o General Antoine Henri Jomini, em seu livro *Precis de L'Art de La Guerre* em 1836, quando escreveu que “a Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate” (Jomini *apud* Silva 2019), à Doutrina de Logística Militar, MD42-M-02 (Ministério da Defesa 2016).

Pensando no caráter logístico como ressaltado na 11ª lição de Seversky (Tabela 1) e, ainda levando em consideração a 8ª lição, é possível induzir que esses teóricos direcionam a uma necessidade inerente de uma aviação de transporte capacitada. Para suprir essa necessidade a Força Aérea Brasileira emprega diversas aeronaves, como o C-130 e, atualmente, o KC-390 (Flight Global 2023). Após 60 anos de serviço na FAB, o C-130, também conhecido como Hércules, entra em processo de desativação (Força Aérea Brasileira 2020), cedendo lugar ao KC-390 Millennium (Força Aérea Brasileira 2023), ou apenas, C-390.

Diante do contexto apresentado, a questão de pesquisa pode ser identificada como, de que forma as aeronaves militares de transporte C-130 e C-390 contribuíram e contribuem para a defesa dos interesses brasileiros, em termos estratégicos e geopolíticos? De forma subsidiária, também são identificados, brevemente, os interesses brasileiros e características do cenário geopolítico.

Para responder ao problema de pesquisa, identificam-se dois objetivos. O primeiro é reverenciar, a partir do estudo de inúmeras missões, os 60 anos (1964-2024) da aeronave C-130, apoiando às demandas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. O segundo objetivo é qualificar o futuro promissor que outro gigante, o C-390 disponibilizado à FAB primeiramente em 2019, traz junto às 26 toneladas que é capaz de carregar, transportando pessoas, cargas e muita esperança. O recorte temporal é abrangente, pelo mote de considerar (e até celebrar) o papel fundamental de uma aeronave que operou por 6 décadas no Brasil e, de olhar para o futuro alvissareiro que o C-390 já apresenta.

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentalmente descritiva, baseada em livros, artigos, teses e dissertações, além de documentos e material ostensivo do governo, como leis, instruções normativas e outros documentos. Foram consultados também, material dos

fabricantes e estudos de especialistas em aviação publicados em canais especializados. Após esta introdução, o artigo traz uma breve contextualização acerca de questões geográficas, geopolíticas e estratégicas brasileiras. Na sequência, são apresentadas e analisadas as aeronaves objeto de estudo deste trabalho. As conclusões encerram o trabalho.

II. BRASIL: GEOPOLÍTICA, GEOGRAFIA E INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

A. Geopolítica Brasileira

Em grande parte, a geopolítica brasileira foi pensada sob um ponto de vista militar. Autores célebres como Mário Travassos, Golbery do Couto e Silva e Carlos de Meira Mattos eram militares, fato que gerou críticas por conta da aproximação dos autores com o contexto de políticas públicas implementadas na época, como durante o governo militar. Em que pesem eventuais críticas, são pensadores respeitados pelas contribuições acerca da geopolítica brasileira.

Na década de 1930, o General Mário Travassos publicou dois livros: *Projeção Continental do Brasil* e *Aspectos Geográficos Sul Americanos*. Mário Travassos realçou em suas obras a perspectiva de políticas nacionais voltadas a elevar o Brasil como maior potência sul americana.

O período compreendido entre os anos 1940 e 1950 foi marcado pelos estudos geopolíticos do Brigadeiro Lysias Rodrigues, autor do livro *Geopolítica do Brasil* (1947). O Brigadeiro destaca em sua obra o importante papel da aviação para defesa territorial tanto no presente quanto no futuro. Além disso, o autor conclui que o Brasil possui potencialidades e ambições para engrandecer e que, somente por meio das linhas da geopolítica o país evitará consequências dolorosas.

Nos anos 1950, o então Tenente Coronel Golbery do Couto e Silva foi reconhecido como um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional. Durante seus primeiros quinze anos, a Escola Superior de Guerra (ESG) trabalhou a doutrina de Golbery de Segurança Nacional e se aprofundou nos estudos no campo de desenvolvimento.

Nos anos 1970, destacou-se nos estudos de geopolítica brasileira a professora de História e Geografia do Colégio D. Pedro II, Therezinha de Castro. Ela participou de altos estudos políticos e estratégicos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Um de seus temas mais trabalhados foi a defesa quanto à necessidade estratégica para o Brasil em ter uma Base na Antártica.

Esses autores foram igualmente responsáveis pela influência da geopolítica na agenda pública, tanto acadêmica como governamental. Entre idas e vindas da geopolítica como campo de estudo de primeira grandeza, atualmente, conflitos fronteiriços, seja como a discussão e redefinição de limites e todos os tipos de tráfico, colocam a geopolítica no centro do debate. Para o Brasil em particular, a questão ambiental e o papel da Amazônia reforçam o estudo da temática.

Dentre inúmeros acontecimentos que mensuraram as políticas de defesa do Brasil, deve-se lembrar a primeira vez em que o país elaborou um documento intitulado *Política de Defesa Nacional*, em 1996. Esse marco culminou na criação do Ministério da Defesa no ano de 1999.

Para Miyamoto (1995), para um país com as dimensões do Brasil as inquietações geopolíticas e estratégicas fazem

parte do cotidiano governamental. É possível perceber que os estudos geopolíticos no Brasil não são recentes e existem inúmeros textos que abordam diferentes aspectos geopolíticos do país. Sendo assim, a integração territorial e a busca pela segurança nacional foram abordadas ao longo dos anos nos estudos geopolíticos como garantia da defesa do Brasil.

B. Geografia Física

A geografia de determinada região é basilar para diversas atividades, como a logística (Ballou 2004) e também a defesa e projeções políticas, como evidenciado por teóricos como Mackinder (Teixeira Júnior 2017). Nesse sentido, para compreender a relevância e atuação de ferramentas do Poder Nacional, é imprescindível compreender as características do ambiente em que esses equipamentos operam, no presente artigo, o Brasil.

A área territorial do Brasil é de 8.510.417,771 km², dotados de planaltos, planícies e depressões, além de serem cobertos em cerca de 50% pela Floresta Amazônica (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2023). É um desafio operar logisticamente nessas dimensões (Ballou 2004). Quando se pensa na seleção de modais frente a essas realidades, o modal aéreo é muitas vezes mais adequado (Ballou 2004, 152-156) dados os tempos de deslocamentos e custos. Junto às dimensões e características do país, a falta de infraestrutura rodoviária e acesso a cursos d'água impede o uso de outros meios.

Fig. 1. Alcances de operação da aeronave C-390 (Embraer 2022, 15)

A figura 1 é utilizada pela Embraer, para divulgação da aeronave C-390 Millennium e mostra, respectivamente, em ordem crescente o alcance da aeronave com 26, 23 e 14 toneladas de carga, em *ferry flight*¹, e *ferry flight* com *fuselage tanks*.

¹ O *Ferry Flight*, também conhecido como *Empty Leg*, consiste no voo da aeronave entre dois pontos sem nenhum passageiro ou carga, normalmente é utilizado para manutenção ou reposicionamento.

Tendo em vista as características do território brasileiro, o teatro de operações dessas aeronaves de transporte, e pensando nas lições 6 e 8 de Seversky (Andrade 2017, 53), é possível inferir diferentes requisitos acerca das aeronaves que vão cumprir a missão de integrar o território nacional, conforme a Estratégia Nacional de Defesa (Brasil 2020, 47), como o alcance da aeronave.

C. Infraestrutura Aeronáutica

Apesar do Poder Aéreo relativizar as barreiras impostas pela geografia e reduzir os deslocamentos, ainda existe a necessidade das bases aéreas em solo (Teixeira Júnior 2017, 127), além de todos os outros aparatos que juntos constituem a Infraestrutura Aeronáutica. De acordo com o Glossário do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), as bases aéreas referem-se ao “(...) conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio que tem como função proporcionar segurança, regularidade e eficiência à navegação aérea”. Engloba os Sistemas Aeroportuário; de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB); de Segurança de Voo; de Registro Aeronáutico Brasileiro; de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e de Indústria Aeronáutica” (Força Aérea Brasileira).

A missão da “Força Aérea 100”² (Força Aérea Brasileira 2018) é fundamentada em uma visão de futuro que visa o desenvolvimento da organização por meio de uma concentração de esforços em busca de uma instituição com grande capacidade dissuasória e operacionalmente moderna. Esse aspecto, também, se refere aos conceitos de operacionalidade, modernidade e integração. A aquisição de aeronaves e a busca pelo desenvolvimento tecnológico reitera o compromisso entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e sua visão estratégica.

A história da indústria da aeronáutica no Brasil começou com a criação do Ministério da Aeronáutica, em 20 de janeiro de 1941, por meio do Decreto-Lei Nº 2.961 (Brasil 1941), no governo de Getúlio Vargas. A FAB registrou marcos importantes desde sua criação, como sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial, a integração nacional da região norte por meio do Correio Aéreo Nacional (CAN) e a criação da Escola de Aeronáutica no Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro.

Nessa conjuntura, em 1950 foi criado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em São José dos Campos-SP, a partir da visão de futuro do Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho, patrono da Engenharia da Aeronáutica. Essa instituição representa uma escola de engenharia de alto nível e foi um pátio para o aprimoramento de grandes personalidades. A capacitação representa uma visão estratégica no âmbito nacional de inovação. Possivelmente, sem o ITA, o país não desenvolveria toda a competência científica e tecnológica responsável pela indústria aeronáutica no Brasil personificada pela Embraer e toda a cadeia produtiva. Não é demais lembrar que a

² Concepção estratégica da Força Aérea Brasileira que “tem por finalidade apresentar as diretrizes de alto nível que nortearão os rumos da Força Aérea Brasileira (FAB) na busca pela sua capacidade de perceber, avaliar, adaptar-se e preparar-se para o futuro, por intermédio de um processo sistemático e contínuo.” (Força Aérea Brasileira 2018) até seu centésimo aniversário.

Embraer, no campo da defesa, além de produzir o C-390 Millennium, é responsável também pelo A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve, reconhecimento armado e treinamento tático.

Inserido no viés do desenvolvimento da tecnologia aeronáutica do país, a Embraer é parte da história brasileira, tanto na perspectiva econômica, industrial, tecnológica, aeronáutica como de defesa. Seu surgimento se deu pela iniciativa do governo brasileiro de desenvolver tanto a indústria aeronáutica como suprir as necessidades do transporte aéreo comercial. "Controlar, Defender e Integrar" é o trinômio que sintetiza a missão da Força Aérea que, em grande medida, ao longo de sua história, contou com os produtos e serviços da Embraer.

Para Schumpeter (1988), a inovação simboliza uma ruptura no sistema econômico que altera padrões e diferencia empresas. A Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais no âmbito mundial, proporciona diversos desenvolvimentos e parcerias com vistas ao aprimoramento para produção de novos projetos, sendo um deles o C-390 Millennium. Uma divisão dessa empresa é a Embraer Defesa e Segurança (EDS), fundada em 2011, que possui uma função estratégica na esfera da defesa brasileira, com base na formulação, fabricação e modernização de aeronaves militares.

III. LOCKHEED MARTIN C-130 HERCULES

A. Dos Estados Unidos para o Mundo

Durante a 1ª Guerra Mundial, o poder aéreo fazia sua primeira aparição significativa nos céus da Europa, com o desenvolvimento de aeronaves voltadas para o combate, como o caça Fokker E.I. e os primeiros bombardeiros, os quais podiam levar pequenas cargas de bombas bastante elementares (Crouch 2008). Já na 2ª Guerra Mundial, a força aérea britânica (Royal Air Force) assim como os Estados Unidos levaram essas aeronaves de bombardeio para outro patamar bélico, um bom exemplo foi o Boeing B-29 Superfortress, suas 47 toneladas e 43 metros de envergadura (National World War II Museum 2023) foram capazes de transportar as bombas atômicas para os ataques de Hiroshima e Nagasaki.

Apesar do domínio dos ares que os Estados Unidos possuíam, logo no início da Guerra Fria, mais precisamente durante a Guerra da Coreia (1950-1953), verificou-se a necessidade de uma aeronave mais voltada para o transporte de equipamentos, tropas e cargas de porte médio. Diante disso, em 1951, a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) desenvolveu um protótipo de quatro motores turboélice designado YC-130A, testado em 1954, este que superou as expectativas de desempenho (Bowman 1999).

Com o sucesso do projeto em 1955, sua produção começou e, a partir disso, centenas de modificações e versões surgiram, tornando essa aeronave uma das que mais possui variantes de seu modelo inicial em operação (Flight Global 2023). Isso permite uma versatilidade muito útil para o cumprimento de todo um leque de missões de combate e transporte como enunciado na lição 8 de Seversky (Andrade 2017). A flexibilidade dessa aeronave despertou tamanho interesse para o mundo todo, incluindo a FAB.

Como bem ilustrado pela figura 1, o alcance dessa aeronave no cenário mundial é notável, ela está presente nos

países ocidentais e naqueles diretamente sob a influência americana e europeia, incluindo nações da Ásia e África. Isso implica dizer que essa aeronave esteve presente nas inúmeras missões militares dos últimos 70 anos em que países ocidentais atuaram, incluindo episódios de guerra, mas também ajuda humanitária, resgates e apoio a catástrofes. Por questões políticas e estratégicas, não está presente em países sob a esfera de influência mais direta da Rússia e da China.

Fig. 2. Mapa de utilização do C-130 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

B. História do C-130 no Brasil

Na década de 1960, o Brasil possuía em seu inventário, majoritariamente, duas aeronaves de transporte de carga e tropa, o Douglas C-47 "Dakota" e o Fairchild C-82 "Packet", responsáveis pelo lançamento de paraquedistas, porém elas careciam de espaço para o transporte de carga (Loureiro 2016). Para suprir essa lacuna, em 1965, o 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (1º/1º GT), sediado no Galeão/RJ, recebeu os cinco primeiros exemplares do C-130 Hércules - versão C-130E - carinhosamente chamado de "gordo" em alusão a sua fuselagem avantajada, dando início a sua história na Força Aérea Brasileira. No ano seguinte, mais 3 aeronaves foram adquiridas, porém seu foco era voltado para as missões de Busca e Salvamento (SAR, do inglês, *Search And Rescue*), aerofotogrametria e reconhecimento fotográfico. Como a finalidade destas aeronaves era diferente, sua versão (SC-130E) também era, assim como a unidade de destino, o 1º Esquadrão do 6º Grupo de Aviação, Esquadrão Carcará, em Recife/PE. Nesse ponto da história, já se notava o espaço que o gigante Hércules estava conquistando pelo território brasileiro (Cunha 2021).

Fig 3. Aeronaves C-47 e C-82 (Cunha 2021)

Na história da Aviação de Transporte da FAB, muitos lemas e símbolos se misturam. Destaca-se a emblemática seta bipartida apontada para cima, na cauda das aeronaves, símbolo do 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, cujas partes estilizadas representam as iniciais do esquadrão

(Revista Força Aérea, 2024). "Lançar, suprir, resgatar!" e "No Gelo, no REVO, na Busca!". Essas são as frases emblemáticas na Aviação de Transporte da FAB que resumem as principais funções desempenhadas pelo C-130 Hércules. REVO significa a capacidade de Reabastecimento em Voo de uma outra aeronave.

Em 1970, a FAB adquiriu mais 5 exemplares da aeronave, com o objetivo de ampliar suas capacidades logísticas. Dessa vez, foi feita a aquisição do modelo C-130H, que possuía uma aerodinâmica mais eficiente, assim como motores mais potentes (Lockheed 2021).

Fig. 4. Aeronave C-130
(Amaral 2023)

A chegada de dois KC-130H em janeiro de 1976 marcou um avanço significativo para a FAB, introduzindo a capacidade de Reabastecimento em Voo, conhecida como "REVO", como mencionado anteriormente. Isso permitiu que as aeronaves de caça da FAB permanecessem no ar por períodos muito mais longos, aumentando sua flexibilidade operacional e possibilitando o desenvolvimento de novas estratégias. Implica no aumento do poder de dissuasão e, portanto, pode ser um diferencial decisivo em um teatro de operações.

Tal função de Reabastecimento em Voo foi inicialmente realizada pelo 1º GTT até março de 1986, quando os dois KC-130H foram transferidos para o 1º/1º GT, que assumiu essa responsabilidade (Lockheed 2021). Importante lembrar que, não apenas os caças podem ser reabastecidos em voo, mas também aeronaves de asas rotativas (helicópteros).

Chegando a década de 1980, a presença do C-130 exigiu uma certa reorganização da frota e novas padronizações para as aeronaves, mas o ponto alto deste período foi a incorporação do avião em uma missão tão inusitada quanto relevante. Em agosto de 1983, o C-130 Hércules tocou o solo do continente antártico pela primeira vez, iniciando a participação da Força Aérea no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em apoio à Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), tornando-se um dos principais meios de transporte de pessoas e cargas entre o Brasil e a região austral (Claro Junior 2015). E desde 1992, no período de inverno, quando a cobertura de gelo na região não permite a aproximação dos navios para realizar o abastecimento da EACF, é feito o lançamento de carga por paraquedas para o

Grupo-Base, que recebe equipamentos sobressalentes, medicamentos e o que mais for necessário e possível.

Passando para o novo milênio, entre os anos de 2001 e 2002, algumas novidades acompanharam o C-130, uma delas foi a adição de dez C-130H advindos da Força Aérea Italiana. A pintura desses aviões tinha uma cor acinzentada e um tom camuflado no padrão OTAN, até que no ano 2005 toda a frota foi modernizada, um total de dezoito aeronaves, sendo designadas como C-130M/KC-130M, e receberam um novo padrão de camuflagem nas cores cinza e verde. O primeiro avião entregue nessa nova configuração foi o FAB 2474 (número de matrícula), recebido em maio daquele ano (Revista Força Aérea 2024).

C. Operações do C-130

Durante seu serviço com a FAB, o C-130 participou de inúmeras missões de busca por terra e mar. Uma das mais notáveis foi a busca pelo voo 447 da Air France, que caiu em junho de 2009, considerada a maior operação desse tipo já realizada pela Força Aérea Brasileira. Essa operação envolveu diversos meios aéreos e exigiu um grande esforço das equipes da FAB para localizar o Airbus A330 francês.

Nos dias após o desaparecimento da aeronave, o C-130 Hércules foi fundamental nas operações de busca em uma vasta área do Oceano Atlântico. Sua participação, juntamente com o trabalho incansável de suas tripulações, recebeu ampla cobertura na mídia da época.

De 2004 a 2017, para ficar apenas em um exemplo de missão de paz e missão humanitária, o Brasil participou de forma ativa da MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti). Esse envolvimento significou, do ponto de vista logístico, o transporte, via C-130, de equipamentos, alimentos, medicamentos, além de militares e civis que integraram a missão. Ao longo desse período, registra-se que, em 2010 houve um grande terremoto no Haiti em que morreram cerca de 230 mil pessoas e também, brasileiros em missão perderam suas vidas, militares e civis, cujos corpos foram transportados também pelo C-130.

Já mais recentemente, a pandemia da COVID-19 foi um período em que a presença da FAB se mostrou de grande valia. Suas missões levaram profissionais da saúde, vacinas, insumos médicos, equipamentos e suprimentos alimentícios para os pontos mais distantes do País. Em especial na região amazônica, o transporte de usinas de oxigênio para atender hospitais e comunidades que sofriam com a pandemia, a atuação do C-130 foi imprescindível. Havia neste caso um componente adicional que foi a necessidade de proteger a tripulação da contaminação do vírus, além de todo o trabalho posterior de descontaminar a aeronave.

A aeronave não somente atuou no frio antártico mas também no calor dos incêndios, os C-130 da FAB incorporaram recentemente a capacidade de combater incêndios, uma situação que tem se agravado nos últimos anos no Brasil, com grandes áreas de florestas ou vegetação sendo devastadas pelas queimadas (Claro Junior 2015). Para isso, é utilizado o MAFFS (*Modular Airborne Fire Fighting System*), um sistema composto por cinco tanques que podem ser abastecidos com água ou retardantes químicos, liberados por dois dutos localizados na rampa traseira da aeronave. Desde sua implementação, o equipamento tem sido utilizado em várias ocasiões e locais no Brasil e até mesmo em outros países da América do Sul.

Todas as tarefas e funções desempenhadas pelos C-130 da FAB, após sua retirada de operação, estão agora sendo realizadas pelo seu sucessor, o KC-390 Millennium, que no momento assumiu integralmente as atribuições da Aviação de Transporte.

Durante os 59 anos de atividade, sete C-130 foram perdidos em acidentes, outros foram leiloados, não modernizados, preservados e exibidos em diversas unidades da FAB pelo País, enquanto os últimos retirados de operação deverão permanecer estocados no Galeão, aguardando também uma definição de uso.

D. Capacidades Operacionais

O Lockheed-Martin C-130 Hercules é um avião de transporte médio de longo alcance, projetado principalmente para a condução de tropas e cargas. Sua versatilidade permite a entrega de diversos tipos de carregamentos por meio de paraquedas ou por pouso direto em uma variedade de superfícies. De acordo com a Lockheed (2020), empresa especializada em tecnologia aeroespacial e de defesa e fabricante da aeronave, o C-130 é capaz de realizar pousos com excelência em áreas inóspitas, incluindo pistas preparadas, terrenos naturais arenosos e até mesmo superfícies congeladas.

Além disso, o Hércules, como é comumente chamado, possui a capacidade de decolar e pousar em pistas curtas, importante característica para sua operação em países com diversos tipos de relevo e grandes dimensões, pois a aeronave não irá apenas operar em aeródromos com melhores recursos, mas também pode ser desafiada a operar em pistas difíceis, como exemplo do Hércules realizando pouso até mesmo em navio aeródromo (Lockheed). A versatilidade operacional da aeronave C-130 Hércules o transformava em um recurso de grande importância para as operações conduzidas pela FAB.

Como medidas de autodefesa da aeronave, em sua versão C-130H, poderia utilizar de meios de guerra eletrônica para evitar mísseis inimigos guiados por radar e por calor, além de confundir o radar de aeronaves inimigas. A aeronave é dotada de um sistema de alarme de aproximação de mísseis, para mísseis guiados por calor e um sistema de detecção de sinais de radar, para detectar radares ativos, amigos ou inimigos, partindo de aeronaves ou mísseis guiados por radar (FAB 2012).

O C-130 no Brasil foi o pioneiro em missões de apoio à pesquisa no continente antártico, servindo como forte auxílio para as pesquisas brasileiras e a continuidade das operações da Marinha do Brasil da região antártica (FAB 2023). A aeronave C-130, possui ainda, o mérito como primeira aeronave com a capacidade de Reabastecimento em Voo (REVO) no Brasil, na sua versão KC-130, sendo fundamental durante anos de operação para o aumento da autonomia nas missões dos aviões F-5 Tiger II, Mirage 2000, AT-26 Xavante, A-1 e até do H-36 Caracal, helicóptero da Força Aérea Brasileira (Medina 2021).

O C-130, por suas capacidades de transporte de cargas e pessoal militar: 92 tropas terrestres ou 64 paraquedistas com armas e equipamentos, retirando o transporte de pessoal, possui a capacidade de 20 toneladas de carga. Por suas características únicas na aviação de transporte brasileira, o Hércules atuou como um importante aliado, tanto nas operações junto ao Exército Brasileiro (EB), como na formação de mais de 40.000 militares paraquedistas, sendo

uma aeronave de contribuição inestimável às Forças Armadas do Brasil e à segurança nacional (Barros 2024).

As capacidades operativas do C-130 também contemplavam o combate a incêndios até mesmo fora do Brasil, como no caso do Chile em 2023 (FAB 2023). Outra característica é a aeronave desempenhando missões de busca e salvamento (SAR), pelo C-130 em sua variante SC-130, operada pela FAB, que possuía grande autonomia de voo e conseguia realizar extensas buscas sobre o mar, selva densa ou qualquer região em que a participação da aeronave fosse necessária para salvar vidas, sendo as missões desempenhadas por essas aeronaves diretamente ligadas com a proteção da população brasileira e integração do território nacional (Cunha 2021).

Fig. 5. Gráfico comparativo de características das aeronaves C-47, C-82 e C-130H (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados de Cunha (2021))

E. Tecnologias

O C-130, chegou no Brasil nos anos 1960 como uma aeronave de ponta no aspecto tecnológico da época. Como uma aeronave pressurizada, poderia atingir grandes altitudes (máximo de 33.000ft), trazendo capacidade de voar muito mais alto do que as demais aeronaves de carga que a FAB possuía na época, economizando combustível e elevando sua autonomia. O Hércules, ainda, em sua versão C-130H era dotado de uma unidade auxiliar de força (APU), importante recurso para o sistema elétrico e de aviônicos da aeronave, ficando a aeronave assim mais independente de fontes de energia externa, quando estivesse em operação em lugares isolados e sem recursos disponíveis em aeródromos maiores (Morales 2024).

Dadas as capacidades de combate contra incêndios no solo, a aeronave possui o sistema MAFFS (*Modular Airborne Fire Fighting System*), que é composto de cinco tanques com capacidade de até 12.000 litros de água e dois tubos que projetam a água para fora pela traseira do C-130. Além da importância da atividade de contra incêndio do C-130, vale destacar a rapidez das operações, dado o reabastecimento dos tanques de água de cerca de 12 minutos com a aeronave em solo (FAB 2015).

As aeronaves C-130H quanto às suas medidas de guerra eletrônica, que no caso do Hércules, são medidas defensivas que utilizam o espectro eletromagnético, eram dotadas de sistemas que em caso de combate, seriam fundamentais para a segurança da tripulação e da aeronave. São as medidas de guerra eletrônica do C-130H o uso de *chaff* e *flares*, além dos detectores MAWS (*Missile Approach Warning System*) e RWR (*Radar Warning Receiver*), que são interpretados pelos pilotos a bordo e informam a existência sinais infravermelhos provenientes de mísseis guiados por calor e radar emitido por aeronaves e mísseis guiados por essa faixa de onda (FAB 2012).

O MAWS do C-130H é um sistema de recepção óptica que consegue captar emissões de ondas provenientes de mísseis guiados por ondas de calor emitidas pela aeronave, sobretudo por seus quatro motores. Com o sistema de aviso de mísseis a aeronave consegue ter sobrevida no combate aéreo e evitar mísseis provenientes de caças e artilharia antiaérea do inimigo (FAB 2012). O RWR da aeronave possui quatro antenas que são responsáveis por coletar emissões de radar utilizadas por aeronaves, o sinal é então processado e se for considerado proveniente do inimigo, serão transmitidas as informações para o sistema *chaff* da aeronave (FAB 2012).

Sobre o sistema *chaff* do C-130, trata-se de um recurso utilizado pela aeronave para evitar mísseis guiados por radar e a detecção da aeronave pelo inimigo. *Chaff* são pedaços de metal finos que, quando jogados em grande quantidade no ar, formam uma nuvem de partículas de metal que não permitem que o radar inimigo perceba a aeronave (FAB 2012). Quanto aos *flares*, são utilizados quando a aeronave está sob risco de mísseis atraídos por calor, tratam-se de elementos pirotécnicos de fácil queima que são lançados no ar com temperatura superior em comparação com a dos motores da aeronave, atraindo assim o míssil guiado pelo calor e não permitindo que atinjam o avião (FAB 2012).

IV. EMBRAER C-390 MILLENNIUM

A. História

Na primeira metade da década de 2000, a Embraer começou a estudar o desenvolvimento de uma aeronave de transporte tático de médio porte com propulsão a jato. O mercado militar para esse tipo de avião, que era dominado pelas várias versões do Lockheed C-130 Hércules, apresentava uma perspectiva bastante promissora para que o cargueiro brasileiro se tornasse uma opção atrativa para diversas Forças Aéreas ao redor do mundo. Em abril de 2007, o projeto da aeronave foi oficialmente anunciado pela Embraer durante a Feira de produtos de Defesa LAAD (Latin America Aero & Defense, atual LAAD Defense & Security), no Rio de Janeiro/RJ, com o avião recebendo a designação KC-390 Millennium.

Fig. 6. Aeronave KC-390 (Gielow 2023)

Nesse mesmo período, antecipando a retirada de operação de sua frota de C-130 Hércules, a Força Aérea Brasileira lançou o Programa KC-X. Não demorou muito para que fosse estabelecida uma parceria entre a fabricante de aviões brasileira e a FAB, que passou a colaborar diretamente na adaptação do projeto, de acordo com os requisitos técnicos do Programa KC-X. Ficou acertada uma encomenda de 28 exemplares pela FAB (Brasil 2014).

O refinamento do projeto resultou em uma aeronave versátil, capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte de tropas, lançamento de cargas e paraquedistas, transporte logístico, reabastecimento em voo, evacuação médica, busca e salvamento, e combate a incêndios florestais. Além dos investimentos da Embraer e da FAB, o desenvolvimento do KC-390 contou com o apoio do Governo Federal por meio de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Juntamente com o Brasil, indústrias aeronáuticas de outros três países participaram do programa, sendo responsáveis pela fabricação de componentes e peças estruturais. A argentina FAdE ficou responsável pela construção dos spoilers (superfícies móveis de controle de sustentação na asa), das portas do trem de pouso do nariz, da porta da rampa, das carenagens dos flaps, do cone de cauda e do armário eletrônico. As portuguesas OGMA e EEA foram responsáveis por fornecer os painéis da fuselagem central, as carenagens dos trens de pouso (sponsons), as portas dos trens de pouso principais e os profundos. Por fim, a Aero Vodochody, da República Tcheca, produziu parte da fuselagem traseira, as portas para paraquedistas e tripulação, a porta de emergência e escotilhas, a rampa de carga e o bordo de ataque fixo (FA, 2023). Toda essa colaboração entre as nações reforça as relações internacionais que o Brasil possui.

Após cinco anos de desenvolvimento, os trabalhos para integrar todos os sistemas da aeronave e as simulações de voo foram concluídos. O contrato entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira foi assinado em 21 de maio de 2014, com a previsão inicial de entrega de 28 exemplares para a FAB. Dois protótipos foram construídos para o programa de desenvolvimento, montados na unidade da Embraer Defesa e Segurança em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

O primeiro protótipo, com matrícula PT-ZNF, foi oficialmente apresentado em 21 de outubro de 2014 e realizou seu primeiro voo em 3 de fevereiro de 2015. O segundo protótipo (PT-ZNJ) teve sua montagem finalizada em março de 2016, realizando seu voo inaugural em 26 de abril do mesmo ano.

Durante a campanha de ensaios e certificações em 5 de maio de 2018, o protótipo PT-ZNF sofreu um acidente ao sair da pista durante testes de solo. Felizmente, não houve vítimas, mas a aeronave sofreu danos estruturais severos. Para substituir o PT-ZNF, o programa de ensaios contou com o reforço do PT-ZNG, terceiro KC-390 a sair da linha de montagem (RFA 2020).

Cerca de dez anos após o início do programa, em uma cerimônia na Base Aérea de Anápolis/GO, a Força Aérea Brasileira recebeu oficialmente em 13 de dezembro de 2019 a primeira unidade do KC-390, com a matrícula FAB 2853, destinada ao 1º Grupo de Transporte de Tropa, o Esquadrão Zeus.

B. Operações

Em janeiro de 2021, durante o pico da crise de Covid-19 em Manaus, o KC-390, em conjunto com outras aeronaves como o histórico Hércules, foi fundamental no transporte de cilindros e usinas de oxigênio, uma operação complexa e arriscada devido à natureza da carga.

No ano de 2022, logo após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, um KC-390 foi enviado para Varsóvia, na Polônia, para resgatar e repatriar um grupo de brasileiros, além de refugiados de outras nacionalidades. Recentemente, a aeronave recebeu certificação para transportar o helicóptero H-60 Black Hawk, utilizado pela FAB, e o veículo lançador de foguetes do Sistema ASTROS do Exército Brasileiro, pesando cerca de 22 toneladas, como pode ser visto na figura abaixo.

Fig. 7. Aeronave KC-390 e veículo do sistema Astros II mk6 (Vinhos 2023)

Destaca-se também a participação do KC-390 no Exercício "Culminating", um treinamento conjunto com o Exército Americano, Exército Brasileiro e Força Aérea Americana. Realizado nos Estados Unidos entre janeiro e fevereiro de 2021, esse exercício foi crucial para preparar militares e tripulantes para missões aeroterrestres (Brasil 2021). Foi a primeira vez que o avião brasileiro participou de um treinamento operacional internacional, demonstrando suas qualidades de voo e suas capacidades impressionantes e fortalecendo a eficiência militar brasileira no âmbito internacional.

Assim como o seu antecessor, C-130 Hércules, diversas configurações são possíveis para o compartimento de carga do KC-390, porém de modo mais prático. Isso demonstra que desde sua entrada em serviço com a Força Aérea Brasileira, o KC-390 Millennium tem demonstrado suas capacidades e comprovado a excelência de seu projeto. Em diversas ocasiões, essas qualidades foram postas à prova e o avião

mostrou-se à altura dos desafios, seja para transportar passageiros, tropas, paraquedistas ou realizar evacuações aeromédicas, o interior do avião pode ser configurado de várias maneiras, com assentos extras ou macas.

O Exercício EXTEC SAR, realizado em Florianópolis de 8 a 17 de agosto de 2023, proporcionou uma excelente oportunidade para conhecer de perto o KC-390 Millennium. O avião FAB 2857 foi o protagonista da missão, pertencente ao 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte sediado na Base Aérea do Galeão/RJ (Brasil 2021). Durante o exercício, o compartimento de carga estava configurado para a missão de Busca e Salvamento (SAR), com o kit SAR e os assentos rebatíveis nas laterais.

Além dos assentos dos pilotos, a cabine de comando possui um terceiro assento, localizado atrás do co-piloto (assento da direita), destinado ao engenheiro de voo. É a partir deste local que as missões de Reabastecimento em Voo são realizadas. Logo após, há duas pequenas camas para o descanso da tripulação em voos longos, sendo que a cama inferior também pode ser usada como assento auxiliar.

A atuação do KC-390 também está cada vez mais presente nas missões internacionais, em 2023, a Força Aérea Portuguesa (FAP) foi responsável por conduzir a aeronave para a sua primeira missão a nível OTAN, em apoio ao exercício Ocean Sky 23 liderado pela Espanha.

De acordo com o Gen Brig Sérgio Roberto: *"Este conjunto abrangente de capacidades permite à Força Aérea Portuguesa cumprir os requisitos necessários à participação em operações militares sob a égide de alianças das quais Portugal faz parte, como Organizações do Tratado do Atlântico Norte"* (Revista Força Aérea 2023).

Ainda em 2023, o KC-390 português realizou seu primeiro voo operacional do Brasil a Portugal. A aeronave havia decolado de Gavião Peixoto, fez escalas em Recife, Cabo Verde para então pousar na Base Aérea de Beja, Portugal, no dia 19 de outubro. Este voo marcou a formação do recém-criado Esquadrão 506, conhecido como "Rinocerontes", que recebeu seu primeiro modelo da aeronave brasileira (RFA 2023).

No momento, a Força Aérea Brasileira opera sete KC-390 Millennium em duas unidades diferentes: cinco estão com o 1º Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) em Anápolis/GO, e dois estão com o 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (1º/1º GT) no Galeão/RJ. Inicialmente, a encomenda era de 28 aviões, mas ao longo do tempo, esse número foi reduzido para 22, depois ficou estabelecido que seriam adquiridas 19 unidades (Brasil 2023).

Seguindo o cronograma atual, as 12 aeronaves restantes serão entregues a uma taxa de um ou dois aviões por ano, estendendo-se até 2034. O KC-390 entregue à FAB, em junho de 2023, foi o primeiro a receber a certificação FOC (*Full Operational Capability*, ou Capacidade Operacional Completa). Essa certificação ratifica que a aeronave atende a todos os requisitos técnicos e está plenamente capacitada para realizar todas as missões para as quais foi projetada. A partir de agora, os demais aviões em operação serão atualizados para alcançar esse mesmo nível de capacidade.

Além de Brasil (22) e Portugal (5), várias forças aéreas europeias adquiriram tal avião como Hungria (2), Holanda (2) e Áustria com 4 exemplares, demonstrando que a presença deste colosso aéreo está se expandindo cada vez mais do Brasil para o resto do mundo (Brasil 2024).

Em termos institucionais, para a Aeronáutica, a chegada desse vetor aéreo representará o atendimento completo aos requisitos estipulados na fase de pré-desenvolvimento do projeto. Isso resultará em maior integração regional e capacidade de mobilização nacional, proporcionando uma maior interoperabilidade das Forças Armadas.

A partir de agora, o C-130 passa bastão para seu sucessor, o KC-390 Millennium. Inicia-se um novo tempo, um novo ciclo, e novos capítulos na Aviação de Transporte da FAB serão escritos. As tarefas e atribuições continuarão a ser realizadas com a mesma determinação e profissionalismo, demonstrando toda a sua capacidade e potencial, que é por si só, é gigante pela sua própria natureza.

C. Capacidades Operacionais

O C-390 Millennium é uma aeronave de fabricação brasileira desenvolvida pela Embraer em 2005. Projetado para atender diversas missões, o C-390 foi desenvolvido para realizar transporte tático, transporte de tropas e unidades paraquedistas, Reabastecimento em Voo (REVO), transporte logístico, evacuação aeromédica (EVAM), busca e salvamento (SAR) e operações contra incêndios (Cunha, 2021). O C-390 Millennium destaca-se como uma aeronave versátil, capaz de atender tanto missões mais simples quanto mais desafiadoras, representando um componente significativo para o arsenal da FAB.

Entre características proeminentes da aeronave, destacam-se o seu elevado teto de serviço (altura de operação da aeronave quando em voo), alta velocidade, alcance considerável de 2.592 km, transportando até 26 toneladas de carga útil. Como outra característica relevante para as operações da Força Aérea Brasileira, o C-390 Millennium possui a capacidade de pousar e decolar em pistas curtas, ressaltando sua versatilidade em condições de operação diversas (Cunha 2021).

As capacidades do C-390 estão totalmente voltadas para as operações da Força Aérea Brasileira por ser uma aeronave robusta e equipada com tecnologia para a execução dos mais diversos tipos de missão. De acordo com a fabricante, Embraer, o C-390 é uma aeronave com vários módulos operacionais, adaptáveis para as especificidades de cada missão, como: infiltração de paraquedistas, lançamento de carga, Reabastecimento em Voo, combate a incêndio, busca e resgate, ações humanitárias, evacuação aeromédica e operações especiais com a aeronave.

O C-390 Millennium compartilha com seu antecessor C-130 Hércules o mesmo número de paraquedistas quando em missão de lançamento (64 militares), não representando perda ou ganho operacional para as operações de lançamento de tropas (Embraer 2022, p. 25). Já sob o prisma de outras operações, como o lançamento de cargas, verifica-se que o Millennium dispõe de capacidade superior quando comparada com outras aeronaves de transporte médio disponíveis no mercado internacional (Embraer 2022, p. 42). Portanto, no que concerne ao lançamento de cargas, sua capacidade oferece uma vantagem significativa, reforçando ainda mais sua posição como uma aeronave de transporte tático de alto desempenho.

As observações sobre as operações REVO, revelam que o C-390 se destaca por sua capacidade de trabalhar em conjunto com uma ampla gama de aeronaves, operando com velocidades mais elevadas ou baixas (Embraer 2022, p. 26).

Já o módulo de combate a incêndio da aeronave possui um potencial elevado, podendo levar até 11.300 litros de água, que serão arremessados sobre extensas áreas afetadas pelo fogo (FAB 2023). O voo de combate a incêndios realizado pelo C-390 ocorre a uma altura de aproximadamente 46 metros do alvo, o que representa um desafio para a equipe e o equipamento envolvido. Contudo, essa operação não representa risco elevado para a tripulação e a aeronave em função das características versáteis e confiáveis do C-390 Millennium, que transformam a aeronave em vetor aéreo do futuro (FAB 2023).

No que diz respeito aos módulos destinados à assistência em calamidades, ações humanitárias, resgate e evacuação aeromédica, a aeronave apresenta uma capacidade considerável para acomodação de até 74 macas e 8 membros adicionais voltados ao atendimento médico (Embraer 2022, p. 31). Um exemplo notável da capacidade da aeronave de fornecer assistência em situações de crise foi sua utilização durante a Operação COVID-19. Nessa missão, o C-390 desempenhou um papel crucial no transporte aéreo logístico de toneladas de cilindros de oxigênio para áreas afetadas, especialmente na cidade de Manaus, no estado brasileiro do Amazonas (FAB 2021).

Por fim, no módulo das operações especiais com o C-390, merece destaque o desempenho da aeronave em cenários de combate. Algumas das características distintivas deste avião incluem sua elevada manobrabilidade, sua rapidez em atingir velocidade máxima de 0,8 vezes a velocidade do som, juntamente com sua compatibilidade com visão noturna e sistema de radar (Embraer 2022, p. 32). Conforme divulgado pela fabricante, a aeronave também é equipada com uma extensa gama de dispositivos, sensores e sistemas de guerra eletrônica integrados em um conjunto denominado SPS (*Self Protection Suite*), que faz parte do sistema de autoproteção da aeronave e é vital para a sobrevivência da aeronave no combate (Embraer 2022, p. 33).

O C-390 Millennium, consideradas suas características é uma aeronave que possui diversas formas de operação, sendo justamente requisitada pela FAB em virtude de ser uma aeronave multifuncional e adequada para atuação em uma força aérea moderna e dissuasória, conforme a Concepção Estratégica “Força Aérea 100” (FAB 2018), documento que sintetiza os objetivos e capacidades que a força procura alcançar no futuro. O Embraer C-390, dessa forma não entra em operação somente como uma aquisição da FAB para atuar como aeronave militar de transporte, mas sim como necessidade estratégica voltada para o desenvolvimento do país e para a garantia da soberania nacional.

Fig. 8. Gráfico comparativo de características das aeronaves C-130H e KC-390 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados de Cunha (2021))

D. Tecnologias

O C-390 ostenta diversos tipos de recursos e tecnologias que o tornam uma aeronave de transporte médio de ponta, com seu projeto no estado da arte e mantendo sua competitividade no mercado internacional de aeronaves (Embraer 2022, p. 46). Os pilotos do C-390 comandam a aeronave pelo sistema de pilotagem full fly-by-wire, onde os comandos são transmitidos de forma elétrica. Esse sistema proporciona uma pilotagem mais precisa e suave, além de reduzir a carga de estresse sobre os pilotos, resultando em uma maior segurança durante o voo (Embraer 2022, p. 50).

O C-390 é equipado com uma aviônica totalmente digital, projetada para fornecer informações de forma rápida e eficiente para a tripulação. Além disso, oferece ergonomia adequada para garantir o conforto durante o voo, juntamente com sistemas de pressurização e ar condicionado (Embraer 2022, p. 48). Como resultado, os sistemas dedicados à tripulação aprimoram a segurança de voo e reduzem o estresse das operações. Com capacidade de voo tanto diurno quanto noturno, e compatibilidade com sistemas de visão noturna NVG (*Night Vision Goggles*), a aeronave está pronta para executar suas tarefas em qualquer horário, graças à integração direta entre os avançados sistemas da aeronave e sua tripulação (Embraer 2022, p. 55).

Outro aspecto de elevada tecnologia na aeronave C-390 é o seu sistema de autodefesa, composto por: RWR (Radar Warning Receiver), MAWS (Missile Approach Warning System), LWS (Laser Warning System), CMDS (Countermeasure Dispensing System) e DIRCM (*Directional Infrared Counter Measures*) (Embraer 2022, p. 33). As tecnologias de autoproteção em conjunto estão definidas como Self Protection Suite da aeronave e são medidas que garantem a proteção da aeronave quando sob ataque inimigo partindo do ar ou do solo, guiados por infravermelho ou por sistema de radar (Defesanet 2011).

O RWR e o MAWS do C-390 são sistemas diretamente relacionados com a prestação de informações ao CMDS, esse sistema é responsável pelo lançamento de chaff e flares no ar em caso de ameaça de mísseis lançados contra a aeronave, garantindo segurança para a tripulação e aeronave (ELBIT).

O RWR consegue detectar ameaças que utilizem ondas Radar, que podem partir de mísseis ou de artilharia antiaérea baseada no solo, quanto ao MAWS é utilizado para informar ameaças guiadas por infravermelho. Cabe ressaltar que o SPS protege a aeronave tanto de mísseis lançados por outras aeronaves, como também por mísseis portáteis e de artilharia antiaérea no solo, ameaça que deve ser considerada nas operações sobre regiões de conflito (ELBIT).

O LWS é composto de seis sensores ao redor da aeronave, que fornecem informações diretas para a tripulação sobre ameaças no ar ou no solo, que utilizem a faixa eletromagnética do Laser, com a capacidade dessa frequência de onda ser utilizada no guiamento ou na direção de tiro do armamento inimigo (Rangel 2018). Já o DIRCM da aeronave é um sistema, que trabalha com o lançamento de um laser de alta potência sobre mísseis que estão em direção ao C-390, dessa forma não permitindo que o míssil atinja a aeronave, pois seu dispositivo seeker (dispositivo rastreador de alvos), que guia o míssil foi bloqueado pelo sistema ativo a bordo do Millennium (Rangel 2018).

Essas tecnologias descritas tanto no C-130, quanto no C-390 podem ser sintetizadas no quadro 2 abaixo.

Tecnologia	C-130H	KC-390
MAWS	✓	✓
RWR	✓	✓
Flare	✓	✓
Chaff	✓	✓
LWS	×	✓
DIRCM	×	✓
CMDS	×	✓

Tabela. 2. Comparação de Tecnologias de Defesa entre as Aeronaves C-130H e KC-390 (Elaborado pelos autores (2024))

Com todas as tecnologias associadas ao projeto do C-390, pode-se ressaltar a qualidade da indústria aeronáutica brasileira, com a Embraer produzindo uma aeronave que corresponde aos padrões internacionais e brasileiros para uma aeronave de transporte confiável, multifuncional e que possua tecnologias para atuar no cenário de combate (Embraer 2022, p. 71). O Brasil, dessa maneira, faz parte junto ao grupo restrito de países que possuem a capacidade de produzir suas próprias aeronaves, que projeta e constrói vetores de ponta, tanto civis como militares, assim promovendo o desenvolvimento de sua indústria nacional e a projeção do poder aéreo brasileiro.

E. Do Brasil para o Mundo

O C-390 Millennium desempenha um papel central na defesa nacional brasileira, algo que pode ser evidenciado por sua direta correlação com diversas ações da Estratégia Nacional de Defesa (Brasil 2020). Algumas ações que exemplificam isso, são a AED-39 “Estimular projetos de interesse da defesa que empreguem produtos e tecnologias duais”, ou mesmo a AED-55 “Utilizar encomendas tecnológicas para promover o aumento do conteúdo tecnológico nacional dos produtos de defesa”.

Essa relação não se limita aos tópicos de tecnologia ou a própria logística e aparelhamento da Força Aérea, mas pode ser visto também na expressão ao exterior como na AED-46 “Promover o aumento de conteúdo local nos produtos da Base Industrial de Defesa”. Então, assim como ocorreu com outras aeronaves como o C-130 ou o C-295, o C-390 tem a oportunidade de ser exportado para diversas nações, projetando a indústria nacional para outros continentes. Isso é uma realidade que pode ser observada nas duas figuras abaixo, as quais expressam em verde os países que já tem o C-390 em operação e em azul os países que assinaram acordos para essa aquisição. E como evidenciado nas figuras, existe uma grande projeção sobre a América do Sul e também sobre a Europa, qual é um dos continentes que apresenta os principais fornecedores de aeronaves (Flight Global 2023).

Fig. 9. Mapa de utilização e pedidos do C-390 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

Fig. 10. Mapa de utilização e pedidos do C-390 (todas variantes) em 2024 (Elaborado pelos autores (2024) a partir dos dados do relatório World Air Forces 2024 (Flight Global 2023))

V. CONCLUSÕES

A jornada do C-130, como se poderia imaginar, um dia chegaria ao fim e, se não há como escapar, importa muito o caminho percorrido, as conquistas, o trabalho realizado e a utilidade em prol de uma sociedade trabalhadora e esperançosa, acima de tudo. Nesse sentido, o C-130 teve uma carreira plena, marcada por missões que ficarão para sempre na história da Aviação Militar brasileira, assim como em episódios de fundamental importância para a população brasileira.

O imponente quadrimotor turboélice cruzando os céus de norte a sul, de leste a oeste, fez história na aviação brasileira gravando em pedra as palavras "Hércules da FAB", mais do

que isso, pode-se dizer, "Hércules do Brasil". Para aqueles que voaram sob suas asas, que o operaram, que foram resgatados ou receberam apoio em situações de calamidade e conflito, dentro e fora do país, certamente o sentimento é de tristeza pela sua despedida. No entanto, o legado deixado por essa aeronave jamais será esquecido.

Esse momento então se torna um grande palco para novas aeronaves, como o C-390, que abre oportunidades de crescimento tanto da Embraer quanto do próprio país e com isso uma nova projeção internacional. A experiência das Forças Armadas e a tecnologia brasileira - seja na ciência, seja na indústria - capitaneada pelo Estado em um primeiro momento e depois, pela competência empresarial e inteligência de mercado, tornaram possível um sonho chamado C-390 Millennium. O sonho se tornou realidade, ganhou forma e conteúdo e é motivo de orgulho a todo brasileiro, do mais pessimista ao mais otimista.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

João Pedro Santos Nanni: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Gabriel Yanko Nascimento Amaral: Elaboração do manuscrito.

Isabella de Campos Sandi: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Matias Ferreira do Nascimento Neto: Elaboração do manuscrito.

Newton Hirata: Concepção e desenho da pesquisa; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Amaral, Paulo. 2023. "C-130 | Curiosidades sobre o famoso avião Hércules." Canaltech. <https://canaltech.com.br/avioes/c-130-curiosidades-sobre-o-famoso-aviao-hercules-236850/>.

Andrade, Débora S. 2017. *As perspectivas de Douhet, Seversky e Lemay sobre a força aérea e seu perfil*. As perspectivas de Douhet, Seversky e Lemay sobre a força aérea e seu perfil.

Andrade, M. F. de (2018). *Estudo e Aplicação de Ensaios não Destrutivos em Aeronaves Militares C-130 Hércules*. Universidade de Taubaté.

Aviação em Floripa. (2024, abril 1). *C-130 Hércules: o fim de uma era*. Aviação em Floripa. <https://www.aviaoemfloripa.com.br/2024/01/c-130-hercules-o-fim-de-uma-era.html>

Ballou, Ronald H. 2004. *Business Logistics/supply Chain Management: Planning, Organizing,*

- and Controlling the Supply Chain*. N.p.: Pearson/Prentice Hall.
- Bowman, M. W. (1999). *Lockheed C-130 Hercules*. The Crowood Press Ltd.
- Brasil. 1941. “DECRETO-LEI No 2.961, DE 20 DE JANEIRO DE 1941. Cria Ministério da Aeronáutica.” DEL2961.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del2961.htm.
- Brasil. 1964. LEI No. 7.243, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1984.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/17243.htm#:~:text=L7243&text=LEI%20N%C2%BA%207.243%2C%20DE%206.a%20%E2%80%9CMedalha%20Eduardo%20Gomes%E2%80%9D.
- Brasil. 2020. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. 2020th ed. Brasil: n.p.
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/es-tado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf.
- Claro Junior, O. (2015). *Asas Antárticas: : a história do Brasil no continente gelado*.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Douglas C-47 – História da Força Aérea Brasileira.” História da Força Aérea Brasileira.
<https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/25/douglas-c-47/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Embraer KC-390 – História da Força Aérea Brasileira.” *História da Força Aérea Brasileira*, February 8, 2021.
<https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/02/08/embraer-kc-390/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Fairchild C-82A Packet – História da Força Aérea Brasileira.” História da Força Aérea Brasileira.
<https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/26/fairchild-c-82a-packet/>.
- Cunha, Rudnei. 2021. “Lockheed C-130 Hercules – História da Força Aérea Brasileira.”
<https://historiadafab.rudnei.cunha.nom.br/2021/01/13/lockheed-c-130-hercules/>.
- Daróz, C. R. C. ([s.d.]). *VOANDO NA GRANDE GUERRA: OS AVIADORES BRASILEIROS NA 1ª GUERRA MUNDIAL*. Instituto de Geografia e História Militar do Brasil).
- Defesanet. 2011. “KC-390 – EMBRAER Defesa e Segurança Reforça Parceria com AEL Sistemas.” *Defesanet* (São José dos Campos), October 25, 2011.
<https://www.defesanet.com.br/aviacao/kc-390-embraer-defesa-e-seguranca-reforca-parceria-com-ael-sistemas/>.
- Embraer. 2022. *C390 Millennium Brochure*.
https://embraer.bynder.com/m/7dafc13b2342260a/original/C390_Millennium_Brochure_Ingles_ONLINE_12aug22.pdf.
- FAB. (2021a). *Operação COVID-19* (Vol. 268). AEROVISÃO - A revista da FAB.
- FAB. (2021b, fevereiro). *Base Aérea do Galeão recebe militares do Exercício Culminating*. Notícias FAB.
<https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/37006/OPERACIONAL%20-%20Base%20A%C3%A9rea%20do%20Gale%C3%A3o%20recepcao%20militares%20do%20Exerc%C3%ADcio%20Culminating>
- FAB. (2023, agosto). *Esquadrão Gordo realiza Exercício de Busca e Salvamento em Florianópolis*. Notícias FAB.
<https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/41336/EXERC%C3%8DCIO%20T%C3%89CNICO%20-%20Esquadr%C3%A3o%20Gordo%20realiza%20Exerc%C3%ADcio%20de%20Busca%20e%20Salvamento%20em%20Florian%C3%B3polis>
- Flight Global. 2023. “World Air Forces 2024.” *Flight International*, 11 29, 2023.
<https://www.flightglobal.com/download?ac=98881>.
- Força Aérea Brasileira. -. “Glossário.” DECEA » Glossário.
<https://www.decea.mil.br/index.cfm?i=utilidades&p=glossario&single=2268>.
- Força Aérea Brasileira. 2018. “Concepção Estratégica Força Aérea 100.”
https://www.fab.mil.br/Download/arquivos/DCA%2011-45_Concepcao_Estrategica_Forca_Aerea_100.pdf.
- Força Aérea Brasileira. 2020. “Desativação do Projeto C-130 da Força Aérea Brasileira.” LOGÍSTICA - SISLAER - Força Aérea Brasileira.

- <https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=6888>.
- Força Aérea Brasileira. 2022. “Doutrina de Logística da Aeronáutica.” Microsoft Word - PT_346_GC3_DCA 2-1_v01.
<https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=33799&tipoMidia=0>.
- Força Aérea Brasileira. 2023. “Implantação do KC-390 na Força Aérea Brasileira.” NJ69389.pdf.
<https://www.sislaer.fab.mil.br/terminalcendoc/Busca/Download?codigoArquivo=36580&tipoMidia=0>.
- Gielow, Igor. 2023. “Embraer vende avião militar KC-390 para mais um país da Otan.” *Jornal de Brasília* (São Paulo), October 17, 2023.
<https://jornaldebrasil.com.br/noticias/brasil/embraer-vende-aviao-militar-kc-390-para-mais-um-pais-da-otan/>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2023. “Banco de Dados de Informações Ambientais.” BDIA - Banco de Dados de Informações Ambientais.
<https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2023. *Malha Municipal Digital*. 2022nd ed. Brasil: n.p.
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>.
- Lockheed Martin Corporation. (2000, outubro 1). *História de Inovação: C-130 Hercules*. Lockheed Martin.
<https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history/hercules.html>
- Loureiro, E. O. (2016). *Programa Kc-390: O Panorama Interno, os Parceiros e a Projeção Internacional do Brasil*. Universidade Federal Fluminense.
- Marques, T. C. I. C. ([s.d.]). *Desenvolvimento da aeronave KC-390: a imposição de limites orçamentários e financeiros e os impactos no preço do contrato de despesas, no período de 2009 a 2011*. Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.
- Ministério da Defesa. (2014). *Projetos estratégicos da Aeronáutica*. gov.br.
[https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira#:~:text=O%20Projeto%20KC%20DX%20Odeu,For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira%20\(FAB\)](https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-da-forca-aerea-brasileira#:~:text=O%20Projeto%20KC%20DX%20Odeu,For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira%20(FAB)).
- Ministério da Defesa. 2016. “Doutrina de Logística Militar.” (texto de 25/09/01).
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/137/1/MD42_M02.pdf.
- Miyamoto, Shiguenoli. 1995. *Geopolítica e poder no Brasil*. N.p.: Papyrus Editora.
- Monteiro, C. A. R. (1993). *Aeronave KC-130 Hércules - Reabastecedor x necessidades logísticas*. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica.
- National World War II Museum. 2023. “The Silverplate B-29: Delivering the Atomic Bombs.” The National WWII Museum.
<https://www.nationalww2museum.org/war/articles/delivering-atomic-bombs-silverplate-b-29>.
- Pereira, B.A., Jasper, F.N.H. (2016). KC-390 e a projeção do Brasil no cenário internacional. *Revista da Escola Superior de Guerra*.
- Revista Força Aérea. (2024). *ADEUS AO C-130*. Ano 29 n.146. Fevereiro.
- Revista Força Aérea. (2023b, outubro 31). *KC-390 de Portugal faz sua estreia em missão internacional*. Revista Força Aérea.
[https://forcaarea.com.br/kc-390-de-portugal-faz-sua-estrela-em-missao-internacional/#:~:text=A%20For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Portuguesa%20\(FAP,Sky%2023%20liderado%20pela%20Espanha](https://forcaarea.com.br/kc-390-de-portugal-faz-sua-estrela-em-missao-internacional/#:~:text=A%20For%C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Portuguesa%20(FAP,Sky%2023%20liderado%20pela%20Espanha).
- Revista Operacional (2023a). *Embraer e FAB fecham negócio de R\$7,2 bilhões*. Revista Operacional.
<https://www.revistaoperacional.com.br/forca-aerea/embraer-e-fab-fecham-negocio-de-r-72-bilhoes/>
- Santos, Adriana B., Cintia B. Fazon, and Giuliano P. Meroe. 2011. *Inovação: Um Estudo sobre a Evolução do Conceito de Schumpeter*.

- Silva, Rodrigo P. 2019. “Guerra das Malvinas: Lições Aprendidas e Influências para a Logística Militar Brasileira.” Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)
<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/5075/1/Artigo-Cap%20Pacanha.pdf>.
- Teixeira Júnior, Augusto W. M. 2017. *Geopolítica: do pensamento clássico aos conflitos contemporâneos*. N.p.: InterSaberes.
- Timrek Heisler, U.S.A. F. Fellow. (2014). *C-130 Hercules: Background, Sustainment, Modernization, Issues for Congress*. Congressional Research Service.
<https://sgp.fas.org/crs/weapons/R43618.pdf>
- Vinholes, Thiago. 2023. “Maior viatura transportada no KC-390: FAB testa carregamento e voo com o ASTROS.” *Airway*, July 8, 2023.
<https://www.airway.com.br/maior-viatura-transportada-no-kc-390-fab-testa-carregamento-e-voo-com-o-astros/>.